

JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI IJTIMOY-IQTISODIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

OLY T'ALIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

MA'MUN UNIVERSITETI
NODAVLAT TA'LIM MUASSASASI

XORAZM VILOYATI
HOKIMLIGI

“JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI IJTIMOIY-IQTISODIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

2024-yil

10-11-oktyabr

I

BOOKMANY
PRINT

ISBN 978-9910-06-208-7

9 789910 062087

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

MA‘MUN UNIVERSITETI

**“JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI
IJTIMOIY-IQTISODIY
MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”**

mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

2024-yil 10–11-oktyabr

1-qism

**“BOOKMANY PRINT”
TOSHKENT – 2024**

UO‘K: 320(575.1)

KBK: 66.3(50‘z)

J 22

Jamiyat taraqqiyotidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar va yechimlar [Matn]: to‘plam / Ma‘mun universiteti. – Toshkent: Bookmany print, 2024. – 422 b.

Ma‘sul muharrir: DSc., prof. U.R.Matyaqubov.

Tahririyat hay‘ati: A.O.Nurjonov, E.M.Xudoynazarov, U.M.Abdalov, S.O.Cho‘ponov, I.Y.Rudenko, M.A.Masharipova, I.B.Matkarimov, F.Y.Yusupova, E.B. Ibodullayev.

Taqrizchilar: i.f.d., prof. B.Ruzmetov, PhD., prof. A.B.Sherov.

Taraqqiyotga erishishning eng ustuvor va yagona yo‘li ta‘lim sohasidagi yutuqlar, ta‘lim bilan bog‘liq islohotlar hamda ta‘limga bo‘lgan katta e‘tibor bilan chambarchas bog‘liq hisoblanadi. Shu bilan birga, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning eng samarali usuli bu barcha sohalarga innovatsiyalarning tadbiiq qilinishi va yuksak saviyaga ega bo‘lgan kadrlarni yetkazib berish bilan chambarchas bog‘liq. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, mazkur to‘plamga jamiyatimiz taraqqiyotidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar va yechimlar bilan bog‘liq bo‘lgan, mintaqa innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘nalishlari, aholining ijtimoiy-iqtisodiy turmush sharoitlari va uni yaxshilash yo‘llari, raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy hisobning xalqaro standartlarini joriy etishning o‘ziga xos xususiyatlari, yashil iqtisodiyotga o‘tish – ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga erishish omillari bilan bog‘liq masalalarga oid materiallar kiritilgan.

Ushbu konferensiya to‘plami mazkur yo‘nalishda ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, talaba va magistrantlar uchun foydali bo‘ladi deb umid qilamiz.

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va me‘yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari ma‘suldir.

Konferensiya o‘tkazilishi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 20-mart 76-sonli buyrug‘i va Xorazm viloyati Ma‘naviyat va ma‘rifat Kengashining 2024-yil 3-fevraldagi 51-sonli yig‘ilish bayoni bilan ma‘qullangan.

Ushbu konferensiyasi materiallari Ma‘mun universitetining 2024-yil 28-sentyabr 2-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilindi.

ISBN 978-9910-06-208-7

© Ma‘mun universiteti, 2024.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2024.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Л.О.Бабешко. Основы эконометрического моделирования: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. М.: КомКнига, 2006 . – 37 с.
2. Abduxararova, D.M., Sherov, A. B. (2022). Current issues of financing higher education institutions in the condition of an innovative economy. *Gospodarka i Innovatsje.*, 21, 127-130.
3. Adilov Botir Baltabayevich, Abdullayeva Madina Kamilovna and Shodiev Toxir Ochilovich (2022) “The Human Factor in the Development of Innovations in the Context of Globalization”, *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*. USA, 8, pp. 16–20.
4. Egamov.S.M (2024). Mintaqada innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda oliy ta’lim muassasalarining innovatsion faoliyatdagi o’rni. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil №7 (31-07-2024)*. 29-b.

KICHIK BIZNESNING AHOLI TURMUSH FARAVONLIGINI OSHIRISHDAGI ROLINI BAHOLASH

Atayev Jahongir Erkinovich

RANCH texnologiya universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyatida kichik biznes taraqqiyotini ifodalovchi asosiy ko‘rsatkichlarning aholi turmush faravonligiga ta’siri miqdoriy baholanilgan. Aholi turmush faravonligini oshirishda kichik biznesning istiqbolli bo‘lgan yo‘nalishlari belgilab berilgan.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, faollik darajasi, yashovchanlik koeffitsienti, model, determinatsiya koeffitsienti, elastiklik koeffitsienti.

Аннотация. В данной работе дана оценка влияния основных показателей, характеризующих развитие малого бизнеса в Хорезмской области на благосостояние населения. Определены перспективные направления деятельности малого бизнеса в повышении благосостояния населения.

Ключевые слова: малый бизнес, уровень активности, выживаемость, модель, коэффициент детерминации, коэффициент эластичности.

Annotation. In this paper, evaluated influence of main indicators representing development of small business in Khorezm region on well-being of population. Determined perspective directions of small business in improving well-being of the population.

Keywords: small business, activeness level, survival rate, model, determination coefficient, elasticity coefficient.

Kichik biznesni rivojlantirish qator ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yechishga xizmat qiladi va bozor iqtisodiyoti sharoitida aholini harakatchan qismi bo‘lgan o‘rta sinfni shakllantirishning muhim omili hisoblanadi. Shuningdek, bandlik darajasini hamda aholi turmush faravonligini oshirish, sanoatni rivojlantirish hamda zaruriy infratuzilmani shakllantirish asosida yuqori qo‘shilgan

qiymatga ega bo'lgan, innovatsion tovarlar ishlab chiqish jarayonlarini kengaytirish xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan ko'plab davlatlar kichik biznesni taraqqiyotni ta'minlashning muhim drayveri sifatida qarashadi va uning o'ziga xos jihatlari o'rganib mavjud imkoniyatlaridan to'laqonli foydalanish bo'yicha imliy tadqiqot ishlari olib borishning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilashgan. Bu yo'nalishda amalga oshirilgan tadqiqot natijalariga ko'ra kichik biznes bozor iqtisodiyotining muhim elementi, iqtisodiy o'sish, YaIMni tarkibi va sifatiga ta'sir qiluvchi asosiy unsur (Tatyana Vlasyuk 2010), innovatsion jarayonlarni rivojlantiruvchi stimulyator (Kelly Edmiston 2007), raqobat va tadbirkorlik faoliyatini kuchaytiruvchi manba (Hidayet KESKIN va boshqakar 2010) sifatida xizmat qilish o'z tasdig'ini topgan.

O'zbekistonda bozor munosabatlarini rivojlantirish hamda mavjud muammolarni bartaraf etishda kichik biznes iqtisodiyotning lokomotivi sifati qaralib kelinmoqda. Jumladan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "Tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish" (PF-60 sonli) masalalari muhim vazifalar sifatida belgilab berilgan. Bu esa mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqot ishlari olib borish soha rivojlantirishning yangi imkoniyatlarini izlab topish kabi muammolarning dolzarbligini oshiradi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilishi ko'rsatkichlardagi ijobiy tendentsiyalarni ta'minlashga xizmat qildi. Jumladan Xorazm viloyatida 2010-2024 yillarning birinchi yanvar holatiga ro'yxatga olingan kichik biznes sub'ektlari soni 10368 tadan 31680 tagacha oshgani holda 3,05 barobarga ko'paygan. Biroq, faoliyat yuritayotgan kichik biznes sub'ektlari sonining mazkur davrda 2,9 barobarga oshishi mintaqada kichik biznes sub'ektlari faollik darajasini nisbatan pasayganligidan dalolat bermoqda (1-jadval).

Hisob-kitoblar natijalarini ko'rsatishicha mintaqada kichik biznes subektlari faollik darajasi 78,5 foizdan 75,3 foizga qadar kamaygan. Yangidan tashkil qilingan korxonalar sonidagi ijobiy tugatilgan korxonalar sonidagi sabliy tendentsiya yashovchanlik ko'effitsientidagi yuqori o'sish sur'atini ta'minlagan bo'lib, 2024 yilga kelib 65,9 foizga yetgan va bu oldingi yildagiga nisbatan 9,1 kamdir. Ya'ni dastlabki davrga insbatan oshishi kuzatilgan bo'lsada, oxirgi yilda mazkur ko'rsatkich keskin pasaygan.

1-jadval

Xorazm viloyatida kichik biznes taraqqiyotini ifodalovchi ko'rsatkichlar dinamikasi

	2010				
	Ro'yxatga olingan	Faoliyat ko'rsatayotgan	Faoliyat ko'rsatmayotgan	Yangi tashkil etilgan	Tugatilgan
2010	10368	8124	2244	2010	843

2015	10762	10393	369	1201	782
2020	16282	15453	829	4668	983
2021	20177	18875	1302	4632	737
2022	23324	21984	1340	4914	1751
2023	27507	25616	1891	5655	1465
2024	31680	23854	7826	6347	2225
2024 yilda 2010 yilga nisbatan o'zgarish	3,05	2,94	3,49	3,16	2,64

Ro'yxatga olingan kichik biznes sub'ektlari soni va aholi real daromadlari orasida yuqori korrelyatsion bog'liqlik mavjudligini hisobga olgan holda ikkala ko'rsatkich bog'liqlikni regression tahli asosida baholib o'tdik.

$$\ln(JRD)_t = 0,86 * \ln(JRD)_{t-1} + 0,99 * \varepsilon_{t-1} + 0,83 * \ln(RO)$$

$$t = (6,2) \qquad (4,3) \qquad (28,6) \qquad R^2 = 0,96$$

Bu yerda: JRD – aholi jon boshiga real daromadlar ming so'mda, RO – ro'yxatga olingan kichik biznes sub'ektlari soni.

Ushbu modelda barcha koeffitsientlar adekvat ekanligi Styudent mezoni asosida qarab chiqilgan, determinatsiya koeffitsienti ta'sir qiluvchi omilni natijaviy omil o'zgarishining salmoqli qismini ifodalashini ko'rsatmoqda. Model natijalariga ko'ra ro'yxatga olingan kichik biznes sub'ektlari sonini bir foizga oshishi jami aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real daromadlar hajmini 0,83 foizga oshishini ta'minlaydi.

$$\ln(JRD)_t = 0,75 * \ln(JRD)_{t-1} + 1,00 * \varepsilon_{t-1} + 0,86 * \ln(FK)$$

$$t = (4,1) \qquad (3,8) \qquad (68,6) \qquad R^2 = 0,97$$

Bu yerda: FK – faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes sub'ektlari soni.

Aholi real daromadlarini oshirishda nafaqat kichik biznes sub'ektlari soni balki ularning faollik darajasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni regression tahlil natijalariga ko'ra faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes sub'ektlari soni bir foizga oshishi aholi jon boshiga real daromad hajmini 0,86 foizga oshiradi.

Xorazm viloyatida ro'yxatga olingan kichik biznes sub'ektlari soni barqaror o'sish sur'atiga ega bo'lib, aholi turmush faravonligi hamda real daromadlarini oshirishda muhim omillardan ekanligi aniqlandi. Mintaqada aholi turmush faravonligini oshirish uchun nafaqat ro'yxatga olingan kichik biznes sub'ektlari sonini balki ularning faollik darajasini oshirish talab qilinadi. Fikrimizcha mintaqada kichik biznes sub'ektlari faollik darajasini oshirish uchun tashkiliy – iqtisodiy mexanizmalarni takomillashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi PF-60 sonli farmoni

2. Tatyana Vlasyuk. Development of small business in the sphere of rural tourism by the example of the Kirov region, "Institutions in Transition – Challenges for New Modes of Governance" IAMO Forum 2010, 16-18 June 2010 | Halle (Saale), Germany
3. Kelly Edmiston. The role of Small and Large Business in Economic Development. Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic review, second quarter 2007 (www.KansasCityFed.org)
4. Hidayet KESKIN, Canan ŞENTURK, Onur SUNGUR, Hakan M. KIRIŞ. The Importance of SMEs in developing Economies. 2nd International Symposium on Sustainable Development, June 8-9 2010, Sarajevo

NAVOIY VILOYATIDA KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING QIYOSIY STATISTIK TAHLILI

Elov Olimjon Komilovich

Navoiy davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Navoiy viloyatida kichik biznesning asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarni shakllantirishdagi ulushi qiyosiy statistik tahlili amalga oshirilgan. Shuningdek, kichik biznes rivojlanishining barqarorlik darajalari baholanilgan.

Kalit so'zlar: Yalpi ichki mahsulot, bandlik, kichik biznes, o'rtacha, o'rtacha kvadratik chetlanish.

Аннотация. В данной статье проведен сравнительный статистический анализ доли малого бизнеса в формировании основных экономических показателей Навоийской области, а также дана отсценка устойчивости развития малого бизнеса.

Ключевые слова: Валовой внутренний продукт, занятость, малый бизнес, среднее, стандартное отклонение.

Annotation. In this paper carried out a comparative statistical analysis of small business share in formation of main economic indicators in Navoi region. As well as evaluated sustainability of small business development.

Keywords: Gross domestic product, employment, small business, mean, standard deviation.

Iqtisodiy taraqqiyotning joriy bosqichida kichik biznes muhim ahamiyat kasb etgani holda uning iqtisodiy rivojlanishdagi hissasi ko'plab tadqiqotlar natijalarida e'tirof qilinmoqda. Kichik biznesning iqtisodiy taraqqiyotdagi o'izga xos roli uni iqtisodiyot uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalish sifatida qaralishiga sabab bo'lmoqda (Avasilicai, 2009). Jahon savdo tashkiloti ma'lumotlarini ko'rsatishicha rivojlangan mamlakatlarda ishbilarmon aholining 90 foizdan ortig'i, bandlarning 60-70 foizi, yalpi ichki mahsulotning 55 foizi kichik biznes hissasiga to'g'ri keladi (JST, 2016). Kichik biznesning iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashdagi hissasini hisobga olgan holda iqtisodiy rivojlanishning asossiy manbai sifatida qaralmoqda (Drucker, 2009).

MUNDARIJA

Nurjonov A.O. Kirish soʻzi	3
I. SHOʻBA. MINTAQA INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YOʻNALISHLARI.....	6
Salayev S. K. Innovatsion iqtisodiyotga oʻtishning ilgʻor xorij tajribalari.....	6
Doschanov T. D., Doschanov A. T. Innovatsion taraqqiyot sharoitida tadbirkorlik barqarorligi va xavfsizligini taʼminlash masalalari.....	8
Sherov A.B. Oliy taʼlim muassasalarini budjetdan tashqari mablagʻlar hisobiga moliyalashtirishning asosiy koʻrsatkichlari tahlili.....	11
Рузметов Б., Махматрайимов Ш. “Ўзбекистон-2030” ривожланиш стратегиясининг минтақавий хусусиятлари.....	17
Шулимова М.А. Экономико-математическое моделирование показателей развития банковской системы.....	21
Шеров А.Б. Олий таълим муассасаларини молиялаштиришда давлат бюджети маблағларидан самарали фойдаланиш.....	27
Xudayberganov D.T., Farxodova Sh.D. Savdo kelishuvlari va ularni amalga oshirishning iqtisodiy xususiyatlari.....	33
Эргашев Р.Х. Мева-сабзавотчилик маҳсулотлари кооперацияси ва унинг самарадорлигини ошириш.....	36
Yuldasheva U. A. Hududlar iqtisodiy taraqqiyotini taʼminlashda mahalliy budjetlar daromad manbalarini oshirish.....	43
Сатторов А.У. Сурхондарё вилояти минерал хомашё салоҳиятининг минтақавий хусусиятлари.....	46
Ярамов Ш. Ч. Барқарор ривожланиш мақсадлари асосида минтақада камбағалликни қисқартириш омиллари.....	50
Butanova D.R. Qishloq xoʻjaligini ekonometrik modellashtirishda xorij tajribasining ahamiyati.....	54
Matkarimov I.B. Investitsion faoliyatning iqtisodiyot tarmoqlari rivojlanishidagi ahamiyati.....	58
Матёкубова Д.О. Бизнес тузилмаларининг инновацион ривожланишини диверсификация қилишнинг тизимли кўп векторли стратегияси жараёнини бошқаришнинг ташкилий механизми.....	61
Djurayeva D.D. Xizmatlar sohasini innovatsion rivojlantirish va qoʻllab quvvatlashning asosiy yoʻnalishlari tahlili.....	66
Sirojiddinov K.I. Yangi tovarlar marketingi xususiyatlari.....	70
Ergasheva N. Outsorsing xizmatlaridan foydalanish samaradorligi va sifatini bohalash.....	75
Lutpidinov Sh.Z. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida frilanserlik faoliyatini tashkil etish yoʻllari.....	82
Шодиев Б.Т. Қорақўлчиликда инновацион технологиялар самарадорлиги...	90
Ubaydullayev A.T. Kichik biznes faoliyatini qoʻllab-quvvatlashda mahalliy boshqaruv bilan mushtarak jihatlarning oʻziga xos xususiyatlari.....	93
Xolmirzayev U.A. Bilimlar iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy oʻsishning neoklassik nazariyalari.....	100

Allonazarov O. N. Mintaqada mehmonxona xizmatlari klasterini shakllantirish istiqbollari.....	105
Butanova D.R. The importance of increasing the efficiency of the agricultural sector in the economy of the region.....	111
Jumaniyazova Sh.R., Sadullayeva Z.D. Mintaqa turizm infratuzilmasini rivojlantirishning baholash usullari.....	115
Matkarimov I.B. Mintaqada jamiyatni innovatsion rivojlantirishda inson kapitalining o'рни.....	119
Rajabov A.X. Mintaqani barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga innovatsion jarayonlar ta'sirini baholash.....	122
Rahimova S.M. Mintaqa iqtisodiyotida tibbiy xizmatlar bozori raqobatbardoshligini ta'minlashda tibbiy sug'urta tizimini rivojlantirish.....	126
Xolmurotov F.S. Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda inson kapitalidan foydalanishning nazariy asoslari.....	130
Мадрахимов К.Э. Минтақа иқтисодий ўсишининг асосий омиллари.....	134
Шодиев Б.Т. Социально-экономическое развитие регионов каракулеводческой отрасли.....	138
Kenjaev I. E. Mintaqa investitsiyalash jarayoni barqaror rivojlanishida chet el investitsiyalari.....	141
Mukhamajanov Sh.S. Improvement of methodological approaches to improving the investment environment.....	147
Жўраев Э. С. Минтақа иқтисодиётини ривожлантиришда инвестицияларни аҳамияти.....	150
Ibrogimov Sh. Mintaqada qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirishga ta'sir etuvchi omillar.....	154
Jurayev E. Namangan viloyati kichik biznes subyektlari investisiya faoliyatining moliyaviy salohiyatini shakllantirish tendensiyalari.....	161
Baxtiyarov Sh. Формирование эффективных кластеров в индустрии туризма в регионе.....	167
Dilmonov Q.B. Mintaqa innovatsion iqtisodiyotini rivojlantirishda inson kapitalidan foydalanish mexanizmlari.....	170
Rajabova M.A. Mamlakatimiz sanoat korxonalarida raqamli marketing konsepsiyasini joriy etishda xorij tajribasining ustivor jihatlari.....	174
Dushamov M.M. Bank xizmatlari samaradorligini oshirishda marketing qo'llanishini xorij tajribasi.....	179
Tajibayev K.Q. Marketing kommunikatsiyalaridan foydalanishning mohiyati va tamoyillari.....	182
Tajibayev K.Q. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari marketingini boshqarish.....	188
Nasirova N.T. Ishlab chiqarish faoliyatini diversifikatsiya qilish nazariyasi va amaliyoti.....	194
Abduraxmonov Sh.Sh. Kichik biznes korxonalarini faoliyatini statistik usullar orqali o'rganishning nazariy masalalari.....	198
Sharipov K., Yakubov S.Sh. Mintaqada innovatsion iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlashda markaziy bankning ahamiyati.....	201

Niyazmetov D.R. Tijorat baklarining qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirishdagi o'рни.....	206
Muxamedjanova M.B. HR-menejment va uni o'zbekiston xizmatlar bozorida qo'llash imkoniyatlari.....	209
Niyazmetov D.R., Yakubov S.R. O'zbekiston respublikasida davlat xaridlarini tartibga solishning huquqiy asoslari.....	212
Ходжибоева И.В. Корхонада инвестицион салоҳиятни шакллантириш механизми.....	215
Bekbergenov G'. Mintaqa innovatsion iqtisodiyotini rivojlantirishi.....	218
Bekbergenov G'. Mintaqada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida soliqlarning ahamiyati.....	221
Matkarimov A.M. Attracting foreign investments in regional public-private partnership projects.....	224
Abdikarimova Z.B. Agromarketingning iqtisodiyotdagi ahamiyati.....	227
Abdikarimov I.I. Oliy ta'lim tizimining innovatsion iqtisodiyot sharoitida rivojlanishi.....	231
Абдикаримова З. Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини spv ёрдамида амалга ошириш имкониятлари.....	235
Асқаров А. Х. Tovar raqobatbardoshligi va uning omillari.....	238
Matyusupov B. Raqamli marketing va ijtimoiy medianing turizmdagi ahamiyati.....	244
Pirnafasov S.B., Sattarova M.D. Iste'mol bozorini o'rganishda biznes strategiyalari.....	249
Ғаниев Б.Б. Ишбилармонлик муҳитини кенгайтириш ва инфратузилмани ривожлантириш.....	251
Эшқобилова Н. Транспорт-логистика тизими самарадорлигини ошириш...256	256
Jumaniyozov R.P. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida mintaqada sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorij tajribasi.....	262
Sharipova Z.A. Klaster tuzilmalari rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	268
Hojiyev T.T. Hududlarning mutanosib barqaror rivojlanishini ta'minlashda ijtimoiy-iqtisodiy muammolar va yechimlar.....	271
Jo'raboyeva Sh.K. Namangan viloyati sanoatini rivojlantirish istiqbollari.....	275
Karimova M.M. Mintaqada kichik biznesni rivojlantirish strategiyasining ustuvor yo'nalishlari.....	283
Mavlanova B.Sh. Erkin iqtisodiy zonalar rivojining mintaqa iqtisodiyotidagi ahamiyati.....	286
Egamberdiyev O. Features of the development of marketing strategy in the khorezm region.....	288
Qo'ziboyev U.U. O'zbekiston mintaqalarida sanoat ishlab chiqarishstrategiyasi yo'nalishlari.....	293
Кесимов Д. Минтақада тиббий хизматлар хусусиятлари.....	297
Шержонов Ш.А. Минтақада электрон тижорат операцияларини солиққа тортишнинг ҳуқуқий-меъёрий асослари.....	303
Рахмонова Д.Х. Пути развития региональной инновационной экономики..	309

Саттаров Ғ.О. Минтақанинг рақобатбардошлигини бошқаришнинг услубий ёндашувлари.....	313
Sultonov B.B. Mintaqa iqtisodiyotining rivojlanish nazariyasi.....	316
Xazratov S.I. Sanoat korxonalarida innovatsion texnologiyalardan unumli foylanish orqali mintaqa iqtisodiyotida barqarorlikka erishish yo‘llari.(Qashqadaryo viloyati misolida)	321
Sharipova Z.A. Sanoat tarmoqlarida klaster siyosati va uni amalga oshirish.....	326
Atajanov R., Sherov E.O. O‘zbekistonda kimyo sanoatiga investitsiyalar jalb qilish imkoniyatlari.....	329
Odilov J.O. Mintaqaviy innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik yo‘nalishlari va amaliyotga tatbiq etish usullari.....	335
Maxmudov M.A. Yangi o‘zbekiston sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishdagi sa’y-harakatlar.....	338
Masharipov M.Q. O‘zbekiston bank xizmatlari bozorida raqobat muhitini yaxshilash yo‘llari.....	342
Xo‘jayeva N.B., Artikbayeva G.K. O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda ovqatlanish korxonalarini faoliyatini takomillashtirish.....	345
Yuldashbayev A.B. Innovatsion iqtisodiyotni tadbirkorlikning ilg‘or yo‘nalishlari bilan birgalikda rivojlantirish xususiyatlari.....	347
Xabibulloxoji Muhammadsolih Alisher o‘g‘li Xorazm viloyati turizm salohiyatidan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	350
Boronova M., Xaitboyeva A. The role of customer service in tourism hospitality and its influence on tourist satisfaction.....	355
Islamov A.Z. Mintaqa iqtisodiyotini innovatsion usullar bilan rivojlantirish (xorij tajribasi)	359
Jumaniyozov F.D. Mintaqa iqtisodiyotini innovatsion rivojlanishining o‘ziga xos jihatlari.....	364
Atayev J.E., Doschanov O.A. Oziq ovqat mahsulotlari narxlari dinamikasi statistik tahlili.....	368
Egamov S.M. Mintaqada ta’lim xizmatlarini rivojlanishini prognozlashning ekonometrik modellari.....	371
Atayev J.E. Kichik biznesning aholi turmush faravonligini oshirishdagi rolini baholash.....	375
Elov O.K. Navoiy viloyatida kichik biznes rivojlanishining qiyosiy statistik tahlili.....	378
Джумабаева Ш.Х. Ўзбекистонда урбанизация жараёнининг ривожланиши ва шаҳарларнинг демографик салоҳияти.....	381
Madraximova D.E. Mintaqada innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishning muammo va yechimlar.....	389
Раджапов К.Э., Эркабоев Х.К. Институтционал ислохотлар шароитида мамлакатимизнинг барқарор иқтисодий ривожлантириш шартлари ва механизмлари.....	394
Ibragimov J. Xorazm viloyatida sanoat tarkibiy tuzilishini statistik tahlili.....	399
Karimboev D. Innovation as a key factor for regional innovative economy in Uzbekistan.....	402

Shodmonova M.A. Directions for developing the regional innovation economy.....	405
Otajanov U.A. Iqtisodiy axbarotlarni qayta ishlashda neyron to‘rlarini qo‘llash afzalliklari.....	409

“JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI IJTIMOIY-IQTISODIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”

mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

2024-yil 10–11-oktyabr

1-qism

Muharrir: DSc., prof. U.R.Matyaqubov

Komputerda sahifalovchilar: Axmedova D., Jabbarov M.

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari ma’suldirlar.

To‘plamdagi maqolalar mualliflarning tahririda taqdim etilgan.

2764

“Bookmany print” nashriyoti

Nashriyot tasdiqnoma raqami № 022246. 28.02.2022-y.

Bosishga ruxsat etildi: 04.10.2024.

“Times New Roman” garniturası. Qog‘oz bichimi: 60x84 ¹/₈

Nashriyot bosma tabog‘i 27,2. Shartli bosma taboq 49,1.

Adadi 50 nusxa. Ofset bosma usulida bosildi.

Toshkent shahri, Uchtepa tumani, 22-mavze, 17-b uy.

“BOOKMANY PRINT” MCHJ bosmaxonasida chop etildi.

Toshkent shahri, Uchtepa tumani, 22-mavze, 17-b uy.